

MÉTODOS QUANTITATIVOS DE PREVISÃO DE VENDAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

FILIPE DRUMOND REIS (FUMEC)

drumondreis@gmail.com

ORLANDO ABREU GOMES (FUMEC)

orlando.gomes@fumec.br

FERNANDO SILVA PARREIRAS (FUMEC)

fernando.parreiras@fumec.br

Problema: Com o surgimento constante de novos modelos quantitativos de previsão de vendas, resultantes em parte da combinação de modelos existentes, a tarefa de escolher um modelo com maior acurácia para uma determinada previsão torna-se difícil.

Objetivos: Este artigo tem como objetivo identificar na literatura as técnicas de previsão de vendas mais utilizadas e como estas são combinadas e avaliadas em pesquisas científicas.

Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura como técnica de pesquisa bibliográfica, que resultou em uma lista com 58 artigos, dos quais 32 foram selecionados após a avaliação qualitativa dos mesmos.

Resultados: Os resultados apresentam uma concentração de abordagens que adotam modelos puros de séries temporais.

Conclusão: Conclui-se que modelos de previsão de vendas com combinação de técnicas de inteligência artificial geram previsões com melhor acurácia.

Palavras-chaves: previsão de vendas, modelo, revisão de literatura, redes neurais

1. Introdução

A previsão de vendas é fundamental para as organizações uma vez que permite melhorar o planejamento e a tomada de decisão sobre o futuro da empresa. Contudo toda previsão carrega consigo a incerteza. Na tentativa de diminuir essa incerteza, novas técnicas e métodos são constantemente pesquisados e desenvolvidos.

Entre as diversas técnicas de previsão existem as baseadas em métodos quantitativos, que analisam o comportamento e padrão das séries no passado e traçam projeções futuras sobre as mesmas. A evolução destes modelos tem sido determinada pelo avanço da tecnologia da informação que, a partir da utilização mais intensiva de técnicas de inteligência artificial, permite o desenvolvimento de modelos preditivos com melhor desempenho.

Diante da diversidade de técnicas existentes e das novas possibilidades que a inteligência artificial propicia, um fator importante para a escolha de uma técnica é a sua frequência de adoção. Dentro da literatura sobre previsão de vendas, existem as pesquisas que desenvolvem modelos e avaliam a seu desempenho. Revisar estas pesquisas identificando quais as técnicas de previsão de vendas mais utilizadas e como elas estão sendo combinadas para alcançarem uma melhor acurácia permite uma melhor definição de qual estratégia de previsão de vendas uma empresa pode adotar e quais os potenciais modelos a serem desenvolvidos.

Identificar as técnicas de previsão de vendas disponíveis na literatura requer um trabalho extensivo de análise e comparação de trabalhos existentes, e sintetização do conteúdo destes trabalhos. Neste sentido, este artigo tem o objetivo de identificar as técnicas de previsão de vendas mais utilizadas e como são combinadas e avaliadas em pesquisas científicas.

Para atingir este objetivo foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura – RSL, a partir do proposta de método de Kitchenham (2004). A RSL identificou, selecionou e analisou pesquisas científicas aplicadas sobre Previsão de Vendas. Entende-se como pesquisa aplicada, estudos que testaram diferentes modelos de previsão em dados reais buscando avaliar quais apresentam o melhor desempenho de acordo com critérios objetivos.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: no capítulo 2 apresenta-se a conceituação dos principais métodos quantitativos de previsão de vendas, as técnicas de otimização utilizadas para melhoria de desempenho dos modelos e as técnicas de avaliação de desempenho de acurácia. No capítulo 3 descreve-se o planejamento da revisão sistemática da literatura, abordando as questões de pesquisa, as bases de dados utilizadas, os critérios de seleção e

análise dos artigos. No capítulo 4 apresenta-se as respostas às perguntas de pesquisa com os tipos de métodos, técnicas de inteligência artificial e técnicas de otimização. Por fim, conclui-se com as considerações finais.

2. Técnicas Quantitativas de Previsão de Vendas

Os métodos de previsão podem ser separados em técnicas de Julgamento (Abordagens Qualitativas ou Técnicas Subjetivas) e técnicas Estatísticas ou Quantitativas (ARMSTRONG, 2008). Os métodos quantitativos podem ser classificados em dois tipos, Análises de Séries Temporais e Métodos Causais (PASSARI, 2003; LEMOS, 2006) ou, de acordo com a proposição de Armstrong (2008), com apenas uma variável, quando se realiza a extrapolação a partir da própria série temporal e múltipla quando se analisa mais de uma variável na previsão. Seja qual for o tipo de método quantitativo utilizado pressupõe-se o uso de dados históricos quantitativos. Dessa forma, para o desenvolvimento de modelos estatísticos de previsão se faz necessário uma base de dados. A sua maior vantagem é sua imparcialidade diante da previsão, tanto previsões ruins como boas podem ser feitas, porém o seu desempenho depende da qualidade dos dados de entrada (ARMSTRONG, 2008).

Um modelo de previsão quantitativo pode ser separado em três fases além do resultado (output) da previsão. A primeira é as variáveis de entrada (inputs), a segunda etapa é o sistema de inferência e na terceira etapa tem seu sistema de aprendizado. A pesquisa em previsão de vendas tem buscado formas de melhorar o desempenho de uma previsão combinando os métodos de previsão com técnicas de inteligência artificial que buscam a otimização em uma das três fases.

A combinação de técnicas é caracterizada como HIS – Hybrid Intelligent Systems (BAHRAMMIZADEE, 2010). Basicamente são sistemas robustos que integram e combinam técnicas buscando a solução de problemas. A combinação de técnicas, em geral, é apresentada como uma arquitetura híbrida em que se tem uma dimensão com os métodos de previsão tradicionais com métodos de inteligência artificial.

A estrutura geral dos modelos híbridos consiste de um modelo de previsão baseado em uma técnica de série temporal, regressão, redes neurais combinados com técnicas de inteligência artificial. Essas técnicas em geral visam auxiliar na fase de definição das variáveis de input do modelo, na capacidade de inferência dos modelos e na fase de evolução e aprendizado dos

métodos. Essas técnicas foram classificadas como de otimização das previsões de vendas por serem desenvolvidas, em geral, em conjunto com os métodos tradicionais e por terem em seus objetivos incorporar alguma faceta que os métodos puros não conseguem.

A figura 2 apresenta a classificação das técnicas quantitativas de previsão de vendas e suas combinações com as técnicas de inteligência artificial consideradas neste artigo. Cada caixa na figura representa classes de métodos de previsão de vendas e de técnicas de inteligência artificial utilizadas para otimização das previsões. As caixas inferiores herdam as propriedades das caixas superiores. A função “usa” é utilizada para demonstrar que as classes de métodos quantitativos de previsão de vendas podem “usar” uma ou mais técnicas de inteligência artificial para otimizar as previsões.

O método de previsão de vendas de Redes Neurais Artificiais também pode ser considerado como uma técnica de inteligência artificial. Optou-se por classificá-lo como um Método de Previsão tanto como Séries Temporais como por Métodos Causais dependendo do tipo de variável utilizada em sua construção.

Figura 1 – Tipos de Métodos Quantitativas de Previsão de Vendas e Técnicas de Inteligência Artificial

Fonte: Elaborado pelos autores.

3. Planejamento e Realização da Revisão Sistemática da Literatura

Para identificar o que se sabe sobre técnicas quantitativas de previsão de vendas, foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) seguindo as diretrizes propostas por Kitchenham (2004). Revisão sistemática da literatura é definida “como um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para a questão de pesquisa específica, ou área temática, ou fenômeno de interesse” (KITCHENHAM, 2004).

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) foi realizada em três etapas. A primeira consistiu na identificação das fontes de pesquisa, o período e os critérios de busca dos artigos. A segunda consistiu na seleção dos artigos por meio da avaliação qualitativa dos mesmos. A terceira etapa foi de análise dos artigos e extração dos dados para responder as questões da pesquisa.

Na revisão sistemática de literatura para a esse artigo, definiu-se como objetivo responder as seguintes questões:

- P1. Quais as técnicas de previsão de vendas mais utilizadas?
- P2. Quais modelos de previsão de vendas são utilizados como referência para comparação?
- P3. Quais são os métodos utilizados para se avaliar a acurácia das previsões?

Após o planejamento da revisão sistemática, começa o processo de seleção e filtragem das publicações conforme os critérios estabelecidos no protocolo. Na etapa de realização, cinco estágios são necessários: identificação da pesquisa; seleção dos estudos primários; avaliação da qualidade dos estudos coletados; extração e monitoração de dados; e a síntese dos dados (KITCHENHAM, 2004).

3.1. Identificação das fontes de pesquisa, o período e os critérios de busca

Nesse estágio os critérios de busca são testados e refinados até que se tenha um conjunto de publicações satisfatório para a pesquisa. Foram pesquisadas três bases de artigos eletrônicos a ScienceDirect, Emerald e EBSCO. Considerou-se os artigos publicados entre 2003 e 2013. Foi utilizado como critério de busca os termos “*Sales Forecasting*” e “*Forecasting Sales*”

utilizando o operador Booleano “ou”. A busca retornou 58 artigos científicos, foram desconsiderados livros e capítulos de livros.

3.2. Seleção dos estudos primários

Para refinar a seleção dos artigos foi analisado o resumo de cada um dos artigos selecionados. Como critérios de inclusão foram selecionados estudos que desenvolveram experimentos em que testava-se o desempenho de um ou mais modelos de previsão de vendas em dados reais. Os principais motivos para exclusão de artigos foram: estudos que não testavam os modelos em dados reais; que avaliavam a previsão de vendas por meio de modelos não quantitativos e estudos que foram desenvolvidos para previsão de vendas de novos produtos, não de produtos atuais. Dos 58 artigos identificados 32 foram selecionados após a avaliação qualitativa dos mesmos¹.

3.3. Avaliação da qualidade dos estudos coletados

A avaliação das publicações selecionadas no estágio anterior foi realizada aplicando os seguintes critérios de qualidade: O método de pesquisa deve estar explícito; A questão de pesquisa e objetivo devem estar explícitos; O contexto da pesquisa deve estar descrito; Deve estar descrito como foi feita a coleta de dados; Deve estar descrito como os dados foram analisados.

3.4. Extração e monitoração de dados

Nesse estágio, as publicações são inteiramente lidas e os dados são coletados. Um software de planilha eletrônica foram usados para armazenar os dados coletados, preparando-os para o próximo estágio.

3.5. Análise dos artigos

Foram desdobradas três análises a serem abordadas pela Revisão Sistemática da Literatura. A primeira consistia em analisar os tipos de modelos quantitativos de previsão de vendas. Em cada artigo selecionado, foi identificado o modelo de previsão de vendas proposto e caracterizado que tipo de método é utilizado no modelo. Os modelos poderiam ser

¹ A lista completa com todos os 32 artigos selecionados encontra-se no anexo.

caracterizados como baseados em métodos de Séries Temporais, Métodos Causais e Redes Neurais.

Além da caracterização em três tipos de métodos, a RSL apontou para existência de modelos híbridos. Dessa forma, os modelos híbridos foram desmembrados em seus métodos sendo caracterizado, além do Tipo de Método Principal, o tipo de técnicas de inteligência artificial utilizada no modelo.

A segunda análise consistia em identificar os modelos quantitativos de previsão de vendas utilizados como referência para comparação dos resultados. Dessa forma, os estudos selecionados foram caracterizados segundo tipo de modelos de referência e *benchmarking* utilizado. Esses modelos de *benchmarking* foram caracterizados nas mesmas dimensões da primeira análise.

A terceira análise avaliou os métodos utilizados para avaliar a acurácia dos modelos pesquisados em cada estudo.

4. Resultados da Revisão Sistemática da Literatura

A maior parte dos estudos analisados apresentava a proposição de um modelo de previsão com um método principal e uma ou mais técnicas que permitiam otimizar o resultado da previsão em termos de acurácia. Esse conjunto de técnicas muitas vezes se caracterizava como um sistema complexo de previsão. Em alguns casos, a complexidade do modelo e as diversas técnicas utilizadas dificultam a identificação e a tipificação de cada modelo. O intuito dessa Revisão Sistemática da Literatura não é aprofundar na caracterização de cada modelo e suas especificidades e sim apresentar uma visão geral dos mesmos. Dessa forma optou-se por tipificar cada modelo em suas técnicas principais, sabendo-se que a forma de utilizar cada técnica pode variar em cada caso.

4.1. Tipo de método do modelo proposto

Os 32 estudos analisados foram classificados de acordo com a técnica de previsão utilizada no modelo proposto no estudo. Em caso de modelos de previsão híbridos, buscou-se a principal técnica do modelo. A figura 2 apresenta as técnicas utilizadas nos estudos analisados.

Figura 2 – Tipos de Métodos do Modelo Proposto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos 32 estudos analisados 18 desenvolveram um modelo de previsão que tinha como base a técnica de Redes Neurais. A maior parte das Redes Neurais desenvolvidas eram multicamadas e baseados no algoritmo de *Backpropagation*.

Nota-se que os métodos estatísticos lineares tradicionais tiveram uma participação menor nos estudos analisados. Como era esperado, a maior parte dos estudos justifica a utilização do modelo proposto pelo mesmo conseguir captar efeitos não lineares e isso seria uma vantagem sobre os métodos lineares presentes, principalmente, no tipo Séries Temporais.

4.2. Tipo de técnica de inteligência artificial utilizada na otimização do modelo proposto

As principais técnicas de inteligência artificial para otimização consistiam em métodos que buscavam otimizar as entrada de dados (Otimização de inputs do modelo), otimizar a inferência e aprendizado da rede (Algoritmos de Aprendizagem), algoritmos evolucionários

que tinham objetivo de melhorar a capacidade de busca e otimização de soluções possíveis e o uso da lógica fuzzy em sistemas que captassem melhor a incerteza de variáveis de entrada e suas relações. A figura 3 apresenta os 32 estudos caracterizados quanto ao tipo de técnica inteligência artificial utilizada na otimização.

Figura 3 – Tipos de Técnicas de Inteligência Artificial utilizadas na Otimização do Modelo Proposto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos 32 estudos analisados, 5 foram classificados como “puros”, ou seja, apresentavam apenas um método principal de previsão sem a composição com outras técnicas. Por outro lado, os outros 27 estudos podem ser considerados modelos Híbridos. Esse fato aponta que a pesquisa sobre modelos de previsão de vendas tem buscado o desenvolvimento de técnicas mais complexas impulsionado pela cada vez maior capacidade computacional para tratamento de dados.

Como técnicas de otimização, pode-se destacar aquelas baseadas em lógica *fuzzy* que estão presentes em 11 dos 32 estudos. Sendo que em 6 deles utilizou-se um método de previsão em um sistema de lógica *fuzzy* (*Fuzzy Puro*) e em outros 5 estudos a lógica *fuzzy* foi combinada também com outras técnicas de otimização. Nota-se, também, que 17 estudos buscaram técnicas que auxiliassem na melhor definição dos inputs dos modelos. As principais técnicas encontradas dentro desse tipo foram as técnicas de clusterização como a *K-means*, a *Gray relation analysis* que é uma técnica matemática utilizada para selecionar vários fatores de

inputs ao modelo de acordo seu grau de influência por meio da comparação das séries temporais das diversas variáveis e técnicas de dessazonalização de séries temporais na entrada do modelo.

Dentre os métodos evolucionários, o destaque foi o uso de algoritmos genéticos para otimização dos parâmetros dos modelos de previsão. Os algoritmos de aprendizagem encontrados foram ELM – *Extreme Learning Machine*, SVM - *Support Vector Machines* e RBF – *Radial Basis Function* em que se explorava ganhos de aprendizagem em relação ao algoritmo de *backpropagation* em Redes Neurais.

Outra técnica encontrada em dois estudos foi CBR - *Case-Based Reasoning* que é um tipo de técnica de inteligência artificial que consiste em processos para solução de problemas baseados em soluções similares no passado. Ela é similar aos algoritmos de indução de regras.

4.3. Tipo de método dos modelos de referência

Cada estudo comparava o desempenho do modelo proposto frente a modelos de referência ou *benchmarking*. Em geral, os modelos de referências eram baseados nos métodos de Redes Neurais e uma quantidade de modelos baseados em métodos de Séries Temporais. Dos 32 estudos, sete não apresentaram modelos de comparação, apenas o modelo principal. No total foram encontrados nos 32 estudos 52 modelos de referência, pois cada estudo poderia comparar com mais de um modelo.

O número de modelos baseados em série temporal aponta, novamente, para que a pesquisa em modelos de previsão de vendas tem desenvolvido modelos que captam variações não lineares e comparado o seu desempenho com modelos lineares. Além disso, o número de modelos de *benchmarking* baseados em Redes Neurais demonstra que a pesquisa em modelos de previsão de vendas tem proposto modelos que sugerem uma evolução nas técnicas tradicionais de redes neurais.

Figura 4 – Tipos de Modelos de Benchmarking

Fonte: Elaborado pelos autores

Outra forma de apresentar os modelos de benchmarking é por meio de diagramas de *venn* em que se analisa para cada um dos 32 estudos quantos compararam com cada tipo de método de forma individual e em conjunto.

Figura 5 – Diagrama de Tipos de Modelos de Benchmarking utilizados

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota-se que dos 25 estudos que compararam o modelo proposto com os modelos de *benchmarking* a maior parte, 17 estudos, compararam com Redes Neurais e Séries Temporais, sendo que 6 deles também compararam com modelos de métodos Causais.

4.4. Tipo de técnica de inteligência artificial utilizada na otimização dos modelos de Benchmarking

Os modelos de referência utilizados para comparar o desempenho do modelo proposto frente a outros, em geral, não apresentavam combinação de técnicas de inteligência artificial para sua otimização. Novamente, a RSL aponta que a pesquisa em métodos de previsão de vendas tem buscado modelos híbridos e comparado o seu desempenho com modelos “puros” para avaliar o ganho na capacidade preditiva.

A figura 6 apresenta as técnicas utilizadas nos modelos de benchmarking. Dos 25 estudos que utilizaram modelos de referência 22 compararam com modelos “puros”.

Figura 6 – Tipos de Técnicas de Inteligência Artificial utilizadas na Otimização dos Modelos de Benchmarking

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.5. Técnicas utilizadas para avaliação de desempenho dos modelos

Dos 32 estudos analisados, 28 utilizaram alguma técnica quantitativa para avaliar o desempenho do modelo proposto em termos de acurácia. A técnica mais usada foi a MAPE (Média dos Erros Percentuais Absolutos) utilizada em 22 estudos, em seguida foi a técnica RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio) utilizada em 12 estudos. Essas duas técnicas se mostraram as mais difundidas para avaliar a acurácia dos modelos de previsão.

Figura 7 – Técnicas de Avaliação de Desempenho de Acurácia

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6. Modelos de previsão de vendas e técnicas de otimização

A Revisão Sistemática da Literatura mostrou que a maior parte dos modelos de previsão de vendas desenvolvidos em pesquisas empíricas de 2003 a 2010 são modelos híbridos. Nota-se que nos trabalhos científicos recentes existe uma difusão de abordagens caracterizadas como HIS – *Hybrid Intelligent Systems* (BAHRAMMIZAEI, 2010). Basicamente são sistemas robustos que integram e combinam técnicas buscando a solução de problemas. No campo de previsão de vendas, nota-se uma diversidade de combinações sendo aplicadas.

Os HIS vão de encontro à tendência de sistemas inteligentes baseados em inteligência computacional que vai além de dar opções ou possíveis variações em um processo de negócio, mas sim algoritmos que podem auxiliar e orientar os gestores em suas escolhas (GRÖNER; BOŠKOVIĆ; PARREIRAS; GAŠEVIĆ, 2013).

Os resultados das pesquisas mostram que os modelos híbridos possibilitam a solução de problemas de previsão com resultados melhores em termos de acurácia, além de focarem diferentes níveis de agregação e horizonte temporais das previsões.

A figura 8 sintetiza os resultados da RSL em termos de métodos e técnicas de previsão de vendas.

Figura 8 – Combinações entre Modelos de Previsão de Vendas e Técnicas de Inteligência Artificial

Fonte: Elaborado pelos autores.

5. Considerações Finais

A revisão sistemática confirmou a hipótese inicial que as técnicas de inteligência artificial vem sendo utilizadas com frequência para previsão de vendas e que estão sendo implementadas com objetivo de trazer ganhos de acurácia das previsões em relação a modelos não híbridos ou puros.

Em resposto ao objetivo de identificar as técnicas de previsão de vendas mais utilizadas e em pesquisas científicas, as técnicas de previsão mais utilizadas foram as Redes Neurais Artificiais combinadas com outras técnicas de inteligência artificial, a se destacar a lógica fuzzy. A avaliação das previsões são realizadas pela medicação da acurácia principalmente por dois métodos MAPE (Média dos Erros Percentuais Absolutos) e RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio).

Os resultados da RSL apontam que modelos de previsão de vendas com combinação de técnicas de inteligência artificial geram previsões com melhor acurácia. Dada a quantidade de técnicas originárias da inteligência artificial a possibilidade de combinação de modelos híbridos torna-se extensa. Nesse sentido, novos modelos são criados e implementados em volume e velocidade o que faz com que sempre se tenha algo novo a ser pesquisado, testado e avaliado.

Dessa forma, a pesquisa sobre o desempenho da previsão de vendas dos diversos modelos híbridos em diferentes setores e contexto de indústrias se faz necessária para avaliar o seu desempenho e permitir o amadurecimento das novas técnicas.

Por outro lado, pesquisas que explorem o uso de modelos de previsão dentro das organizações mostram-se essenciais para aproximar a latente evolução dos modelos de previsão discutidos no ambiente acadêmico da realidade das indústrias.

REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, J. Sales Forecasting. Disponível em <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1164602> . 2008.

GROENER, G., BOSKOVIC, M., PARREIRAS, F., GASEVIC, D. Modeling and validation of business process families. *Information Systems*, v. 38, n. 5, p.709-726. Julho -2013.

LEMOS, F. Metodologia para Seleção de Métodos de Previsão de Demanda. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

BAHRAMMIZAEI, A. A comparative survey of artificial intelligence applications in finance: artificial neural networks, expert system and hybrid intelligent systems. *Neural Comput; Applic* v. 19, p. 1165-1195. 2010

KITCHENHAM, B. Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele University, v. 33, 2004.

PASSARI, A. Exploração de Dados Atomizados para Previsão de Vendas no Varejo Utilizando Redes Neurais. Dissertação de Mestrado. Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

ANEXO

Quadro 1 – Lista de Artigos selecionados para a revisão sistemática da literatura

Título	Autores	Ano
Using adaptive network-based fuzzy inference system to forecast	Fu-Kwun Wang, Ku-Kuang Chang, Chih-Wei	2011
Time series sales forecasting for short shelf-life food products based on artificial neural networks and evolutionary computing	Philip Doganis, Alex Alexandridis, Panagiotis Patrinos, Haralambos Sarimveis	2006
The development of a weighted evolving fuzzy neural network for PCB	Pei-Chann Chang, Yen-Wen Wang, Chen-Hao	2007
SKU demand forecasting in the presence of promotions	Özden Gür Ali, Serpil Sayın, Tom van Woensel,	2009
Short-term sales forecasting with change-point evaluation and pattern	Hong-Sen Yan, Xin Tu	2012
Sales forecasting using longitudinal data models	Edward W. Frees, Thomas W. Miller	2004
Sales forecasting using extreme learning machine with applications in	Zhan-Li Sun, Tsan-Ming Choi, Kin-Fan Au,	2008
Sales Forecasting System for Chinese Tobacco Wholesalers	Dianjun Fanga, Weibing Weng	2011
Sales forecasting system based on Gray extreme learning machine with	F.L. Chen, T.Y. Ou	2011
Sales forecasting for computer wholesalers: A comparison of multivariate adaptive regression splines and artificial neural networks	Chi-Jie Lu, Tian-Shyug Lee, Chia-Mei Lian	2012
Sales Forecasting Based on ERP System through Delphi, fuzzy Clustering and Back-Propagation Neural Networks with adaptive learning rate	Attarius Hicham, Bouhorma Moha, El Fallahi Abdellah	2012
Multi-step sales forecasting in automotive industry based on structural relationship identification	Akkarapol Sa-ngasoongsong, Satish T.S. Bukkapatnam, Jaebeom Kim, Parameshwaran	2012
Gray relation analysis and multilayer functional link network sales forecasting model for perishable food in convenience store	F.L. Chen, T.Y. Ou	2013
Fuzzy Delphi and back-propagation model for sales forecasting in PCB	Pei-Chann Chang, Yen-Wen Wang	2006
Forecasting women's apparel sales using mathematical modeling	Celia Frank, Ashish Garg, Amar Raheja, Les	2003
Forecasting in Fuzzy Systems	Hsiao-fan Wang, Ruey-chyn Tsaur	2011
Fashion retailing forecasting based on extreme learning machine with	Min Xia, Yingchao Zhang, Liguog Weng, Xiaoling	2012
Data clustering and fuzzy neural network for sales forecasting: A case study in printed circuit board industry	Pei-Chann Chang, Chen-Hao Liu, Chin-Yuan Fan	2009
An intelligent fast sales forecasting model for fashion products	Yong Yu, Tsan-Ming Choi, Chi-Leung Hui	2011
An improved sales forecasting approach by the integration of genetic fuzzy systems and data clustering: Case study of printed circuit board	Esmaeil Hadavandi, Hassan Shavandi, Arash Ghanbari	2011
An improved approach based on fuzzy clustering and Back- Propagation Neural Networks with adaptive learning rate for sales forecasting: Case	Attarius Hicham, Bouhorma Mohamed, El Fallahi Abdellah	2012
A neural clustering and classification system for sales forecasting of new	Sebastien Thomassey, Michel Happiette	2007
A multivariate intelligent decision-making model for retail sales forecasting	Z.X. Guo, W.K. Wong, Min Li	2013
A hybrid SARIMA wavelet transform method for sales forecasting	Tsan-Ming Choi, Yong Yu, Kin-Fan Au	2011
A hybrid sales forecasting system based on clustering and decision trees	Sébastien Thomassey, Antonio Fiordaliso	2006
A hybrid model by clustering and evolving fuzzy rules for sales decision supports in printed circuit board industry	Pei-Chann Chang, Chen-Hao Liu, Yen-Wen Wang	2006
A hybrid intelligent model for medium-term sales forecasting in fashion retail supply chains using extreme learning machine and harmony search	W.K. Wong, Z.X. Guo	2010
A global forecasting support system adapted to textile distribution	Sebastien Thomassey, Michel Happiette, Jean-	2005
A fuzzy case-based reasoning model for sales forecasting in print circuit	Pei-Chann Chang, Chen-Hao Liu, Robert K. Lai	2008
A comparative study of linear and nonlinear models for aggregate retail	Ching-Wu Chu, Guoqiang Peter Zhang	2003
A Clustering Based Forecast Engine for Retail Sales	Vijayalakshmi Murlidhar, Bernard Menezes,	2012
A Hybrid Method to Improve Forecasting Accuracy Utilizing Genetic Algorithm - An Application to the Data of Operating equipment and supplies	Daisuke Takeyasu, Kazuhiro Takeyasu	2013